

No2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

Volume '2025
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna - Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

**МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАР ДАРОМАД БАЗАСИГА ХУДУДЛАР
ИНВЕСТИЦИОН-ИҚТИСОДИЙ САЛОҲИЯТИ ТАЪСИРИНИНГ ЭКОНОМЕТРИК
ТАҲЛИЛИ**

Юсупов Руслан Бахтиёрович

*Тошкент давлат
иқтисодий университетининг
мустақил изланувчиси*

Аннотация. Ушбу мақолада маҳаллий бюджетлар даромад базасига ҳудудларнинг инвестицион-иқтисодий салоҳиятининг таъсири иқтисодий-статистик усуллар асосида ўрганилган. Инвесторларни жалб қилиш даражаси, ишлаб чиқариш салоҳияти, инфратузилмавий ривожланиш каби кўрсаткичларнинг бюджет даромадларига таъсирига эмпирик ёндашувлар орқали баҳо берилган. Эконометрик моделлар ёрдамида ҳудудларнинг иқтисодий фаоллигини ошириш орқали бюджет барқарорлигини мустаҳкамлаш имкониятлари таҳлил қилинган ва амалий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: маҳаллий бюджет, даромад базаси, инвестицион салоҳият, иқтисодий ривожланиш, эконометрик таҳлил, ҳудудий сиёсат

**ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF REGIONAL
INVESTMENT-ECONOMIC POWER ON THE REVENUE BASE OF LOCAL
BUDGETS**

Yusupov Ruslan Bakhtiyarovich

*independent researcher of
Tashkent State University of Economics*

Abstract. In this article, the impact of the investment and economic potential of regions on the income base of local budgets is studied on the basis of economic and statistical methods. The impact of indicators such as the level of investor attraction, production potential, infrastructural development on budget revenues was assessed through empirical approaches. With the help of econometric models, the possibilities of strengthening the budget stability by increasing the economic activity of the regions were analyzed and practical proposals were developed.

Key words: local budget, revenue base, investment potential, economic development, econometric analysis, regional policy

**ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ НА ДОХОДНУЮ БАЗА
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ**

Юсупов Руслан Бахтиёрович

*независимый соискатель
Ташкентского государственного
экономического университета*

Абстрактный. В статье на основе экономико-статистических методов изучается влияние инвестиционно-экономического потенциала регионов на доходную базу местных бюджетов. Влияние таких показателей, как уровень инвестиционной привлекательности, производственный потенциал, развитие инфраструктуры на доходы

бюджета, оценивалось с помощью эмпирических подходов. С помощью эконометрических моделей проанализированы возможности укрепления бюджетной устойчивости за счет повышения экономической активности регионов и разработаны практические предложения.

Ключевые слова: *местный бюджет, доходная база, инвестиционный потенциал, экономическое развитие, эконометрический анализ, региональная политика.*

Кириш

Маҳаллий бюджетларнинг даромад базасини белгилашда ҳудудларнинг иқтисодий салоҳияти муҳим аҳамиятга эга. Мустаҳкам иқтисодий база нафақат барқарор ривожланишга ҳисса қўшади, балки давлат хизматларини самарали тақдим этишни ҳам таъминлайди. Маҳаллий ҳокимият органларининг фискал саломатлигини шакллантиришда турли омиллар таъсирида номоён бўлади. [14]

Иқтисодий потенциал, саноат фаоллиги ва инвестициялар даражаси каби омиллар муҳим таъсир кўрсатувчи омиллар сифатида аниқланган. [15] Шунингдек, маҳаллий ҳокимиятлар иқтисодий фаолиятни самарали тартибга солиш учун фискал даромадларнинг барқарорлиги муҳим аҳамиятга эга. [16]

Фискал барқарорликни баҳолаш фискал рискларнинг олдини олиш ва иқтисодий ривожланиш учун барқарор молиявий муҳитни таъминлаш учун жуда муҳим, Мамлакатлар аксарият ҳудудлари кучли молиявий барқарорликни намойиш этади. [17] Маҳаллий ҳокимият органлари ушбу омилларни тушуниш ва ундан фойдаланиш орқали молиявий барқарорликни ошириши ва ўз бюджетларининг ўсишига ёрдам бериши мумкин.

Адабиётлар шарҳи

Ҳудудлар инвестицион фаоллигини ошириш орқали маҳаллий бюджетлар даромад базасини оширишнинг илмий-назарий, ташкилий-иқтисодий асослари ва уни комплекс баҳолаш методологияси бўйича қатор иқтисодчи олимлар илмий тадқиқот ишларини олиб боришган. Хусусан, М.Балангувер-Колл [1], Ф.Баллансоде [2], Г.Бойне, С.Бурнсайд, Р.Гиниятуллина [3], Г.Поляк [4], А.Бабич [5], В.Глотов, А.Албеков, Е.Алифанова, В.Кузнесова [6], Л.Вардомаская, М.Соловейкина [7], В.Ковалева, Романовский М.В., О.Рублевская, Б.Сабанти, О.Ҳордеи, Т.Канева, М.Карпенко, П.Жаксис, К.Крэйсзтоф каби хорижлик иқтисодчи олимлар маҳаллий бюджетлар даромад базаси барқарорлиги детерминантлари ва унга таъсир этувчи омилларни кенг тадқиқ қилишган.

Маҳаллий иқтисодчи олимлардан А.Ваҳобов, Т.Маликов, А.Жўраев, А.Бурханов, О.Мейлиев [9], М.Хайдаров [10], Х.Курбонов [11], Ш.Мусалимов [12], Х.Кобулов, Л.Хазратқулова, С.Элмирзаевлар, У.Ўроқов [13] ва бошқаларнинг илмий тадқиқотларида маҳаллий бюджетлар молиявий барқарорлиги ва уни мустаҳкамлаш йўллари бўйича илмий тадқиқот ишларини тизимлаштиришган.

Тадқиқот методологияси

Панел маълумотларнинг регрессия моделлари, масалан, Тасодифий Эффе́кт Модели (Рандом эффестс эстиматор) ва Рухсат этилган Эффе́кт Модели (Фихед эффестс эстиматор) панел маълумотларини таҳлил қилиш учун кенг қўлланилади. Ушбу моделлар ўзгарувчилар ўртасидаги сабаб-оқибат муносабатларини аниқлашда ва хорижий мамлакатлар саноат иқтисодиётида энергия савдоси каби турли соҳаларда натижаларни прогноз қилиш имконини берган.

Шунингдек, панел регрессион таҳлили турли омилларнинг натижаларга таъсирини баҳолашда қўлланилади, масалан, ишлаб чиқариш секторидаги активларнинг рентабеллиги ҳсулар жумласидандир Бинобарин, панел маълумотларининг регрессияси

тадқиқотчилар, амалиётчилар ва иқтисодхсилар учун ишончли статистик таҳлил асосида онгли қарорлар қабул қилиш учун кучли воситадир.

Панел маълумотлар моделлари иқтисодий соҳаларда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу ерда H кузатув мунтазам T вақт оралиғида қайд этилади. Бу моделлар динамик панел моделлари, ўзаро кечикишли панел моделлари ва динамик кўп ўзгарувчан панел моделини (ДМПМ) ўз ичига олади.

Шуниингдек, панел маълумотларининг регрессия моделларини куришда Chow тести ва Хаусман тести ишонч каби тестлар ёрдамида модел спецификациясини синондан ўтказиш каби босқичларни ўз ичига олади. Панел маълумотлари вақт ўтиши билан бир хил кесма бўйича кузатувлардан иборат бўлиши мумкин, бу субъектлар ўртасидаги динамик муносабатлар ва ҳетероженликни ўрганиш имконини беради.

Поолед ОЛС стимутор (ПОЛСЕ) - бу вақтли қаторлар ва фазовий маълумотларни бирлаштирган оддий панел маълумотлар модели бўлиб, индивидуал ва вақтинчалик ўзгаришларни ҳисобга олмаган ҳолда бир хил корпоратив маълумотларнинг турли даврлардаги муносабатларини ифодалайди.[18]

ПОЛСЕ u фактор ва вақт m маълумотларидан фойдаланган ҳолда регрессияга мос келади, бу баҳолашда соддаликни таъминлайди, лекин индивидуал ва вақтга хос ўзгаришларни қўлга киритиш қобилиятига эга эмас.

Поолед ОЛС эстиматор модел кўриниши қуйидагича акс этади

$$\hat{y}_{um} = \beta_0 + \beta_1 x_{1um} + \varepsilon_{um} \quad (3.1)$$

$u=1\dots n, m=1\dots m, um$ -кузатувлар сонини ифодалайди.

Бу ерда, \hat{y}_{um} - m вақтидаги u кузатиш учун боғлиқ ўзгарувчини ифодалайди, x_{um} - m вақтидаги u кузатиш учун мустақил ўзгарувчини ифодалайди, β_0 - кесишувчи атама, β_1 - x_{um} учун қиялик коэффициенти ифодалайди.

ε_{um} - хато атамаси бўлиб, у ҳақиқий \hat{y}_{um} нинг модел томонидан прогноз қилинган қийматдан оғишини ифодалайди.

Рухсат этилган таъсирларни баҳолаш (Фихед эффестс эстиматор) модели эконометрик тадқиқотларда боғлиқ ва мустақил ўзгарувчилар ўртасидаги муносабатни баҳолаш учун қўлланилади. Ушбу модел, айниқса, ўзгармаган ўзгарувчанлик ва ҳетероскедастлик каби муаммоларни ҳал қилиш учун жуда қимматли эчимларни тақидм этади. Кўплаб олиб борилган тадқиқотлар панел маълумотларини таҳлил қилишда (Фихед эффестс эстиматор)нинг аҳамиятини таъкидлайди.

Фихед эффестс эстиматор модели эконометрик тадқиқотларда экспериментал бўлмаган маълумотларда сабаб-оқибат таъсирини ишончли баҳолаш учун ҳал қилувчи восита сифатида ажралиб туради. Рухсат этилган таъсирларни баҳолаш (Фихед эффестс эстиматор) усули амалий эконометрияда кенг фойдаланишда, панел маълумотлар таҳлили контекстида, бир хил минтақалар, компаниялар ёки мамлакатлар доимий равишда турли вақт оралиғида кузатилади.

Фихед эффестс эстиматор (ФЕЕ) модели қуйидаги кўринишда ифодаланади.

$$\hat{Y}_{um} = \beta_0 + \beta_u x_{1um} + \beta_z x_{zum} + \hat{y}_1 \delta_1 + \hat{y}_3 \delta_3 + \hat{y}_{n-1} \delta_{n-1} + y_{um} \quad (3.2)$$

Тасодифий эффектлар баҳоловчиси (РЕЕ) эконометрикада қарам ва мустақил ўзгарувчилар ўртасидаги муносабатларни баҳолаш учун қимматли воситадир. Бу, айниқса, корреляция қилинган маълумотларни қайта ишлашда ва ўзгарувчанликнинг турли шакллари олишда самарали метадологик усулдир.

Тасодифий эффектлар баҳоловчиси (РЕЕ) турли моделларга кенгайтирилиши мумкин, хусусан, ярим параметрик регрессия модели, бу унинг фазовий ва вақтинчалик ўлчамларга эга бўлган маълумотлар тўпламларига қўлланилишини оширади.

Шуниингдек, тасодифий эффектлар (РЕЕ)га эга динамик панел моделлари тенг бўлмаган маълумотлар нуқталари билан кўп ўзгарувчан жавобларни таҳлил қилиш учун кўп қиррали ёндашувни таклиф этади, бу авлодлараро алмашинув ва қўллаб-қувватлаш

динамикасини ўрганиш имконини беради. Ушбу моделлар эконометрик тадқиқотларда тасодифий таъсир баҳоловчиларининг мослашувчанлиги ва самарадорлигини таъкидлайди. боғлиқлик мавжуд бўлганда янада самаралироқ баҳолашга олиб келади.

Унга кўра модел қуйидгача ифодаланади:

$$y_{um} - \theta \bar{y}_u = \beta_0 + \beta_1(x_{1um} - \theta \bar{x}_{1u}) + \beta_2(x_{2um} - \theta \bar{x}_{2u}) + (a_u - \theta \bar{a}_u) + (y_{um} + \theta \bar{y}_u) \quad (3.3)$$

Тадқиқотга кўра маҳаллий бюджетлар даромад базаси ҳудуд иқтисодий салоҳиятига таъсир этувчи омиллар сифатида мустақил ўзгарувчилар қуйидагича ифодаланди.

Tax_ben- Миллий иқтисодиётда ҳудудлар кесимида солиқ даромадлари (боғлиқ ўзгарувчи), **Agrcul_sect**- Миллий иқтисодиётда ҳудудар кесимида қишлоқ хўжалигида ялпи қўшилган қиймати (мустақил ўзгарувчи), **Indust_sect**- Миллий иқтисодиётда ҳудудлар кесимида саноатнинг ялпи қўшилган қиймати- (мустақил ўзгарувчи), **Service_sect**-Миллий иқтисодиётда ҳудудлар кесимида Хизматлар соҳасида ялпи қўшилган қиймати (мустақил ўзгарувчи),

Таҳлил ва натижалар

Тадқиқот бўйича эконометрик моделни куришда қуйидаги гипотезалар ўз аксини топди.

Нол гиптеза (H_0): Миллий иқтисодиётда ҳудудлар кесимида солиқ даромадлари, ҳудудар кесимида қишлоқ хўжалигида ялпи қўшилган қиймати, ҳудудлар кесимида саноатнинг ялпи қўшилган қиймати ҳамда иқтисодиётда ҳудудлар кесимида хизматлар соҳасида ялпи қўшилган қиймати ушбу ўзгарувчилар ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқлик мавжуд.

Муқобил гиптеза (H_a): Миллий иқтисодиётда ҳудудлар кесимида солиқ даромадлари, ҳудудар кесимида қишлоқ хўжалигида ялпи қўшилган қиймати, ҳудудлар кесимида саноатнинг ялпи қўшилган қиймати ҳамда миллий иқтисодиётда ҳудудлар кесимида хизматлар соҳасида ялпи қўшилган қиймати ушбу ўзгарувчилар ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқлик мавжуд эмас.

Тадқиқотнинг илк босқичида, боғлиқ ва мустақил ўзгарувчиларнинг таҳлилий график матритсасини ишлаб чиқилди (3.1 ва 3.2-расмларга қаранг). Маълумотлар нуқталарининг зич кластерлашуви билан боғлиқ кучли корреляция боғлиқ ва мустақил ўзгарувчилар ўртасидаги мустаҳкам ва ишончли муносабатни кўрсатади.

1-расм. Боғлиқ ўзгарувчи ва мустақил ўзгарувчилар ўртасидаги боғлиқликнинг график матритсаси

Зичлик ҳолати бу боғлиқлик маълумотлар тўплами бўйлаб изчил кузатилишини

тасдиқлайди, бу эса аниқроқ прогноз қилинадиган тушунчаларга олиб келади.

2-расм. Боғлиқ ва мустақил ўзгарувчилар ўртасидаги боғлиқликнинг график матритсаси

Ушбу турдаги тўпلام статистик таҳлилда жуда қимматлидир, чунки у аниқланган муносабатларнинг прогноз қилиш кучига ишончни таъминлайди.

Натижалар шуни кўрсатдики боғлиқ ўзгарувчи ва унинг таъсир этувчи омиллари ўртасидаги аниқ, мустақкам, кучли корреляцион боғлиқлик мавжуд. Шунингдек, корреляция матритсаси боғлиқ ва мустақил ўзгарувчилар ўртасида мултиколлинеарлик ҳолати мавжуд эмаслигини кўрсатди.

1-жадвал

Боғлиқ ва мустақил ўзгарувчиларнинг ўзаро корреляцион матритсаси

Вариаблес	(1)	(2)	(3)	(4)
(1) тах_бен	1.000			
(2) агрсул_сест	0.415 (0.000)	1.000		***
(3) индуст_сест	0.612 (0.000)	0.723 (0.000)	1.000	***
(4) сервисе_сест	0.584 (0.000)	0.923 (0.000)	0.776 (0.000)	1.000 ***

Навбатдаги қадамда эконометрик моделларнинг параметрлари, жумладан, бирлаштирилган оддий энг кичик квадратлар (ПОЛСЕ), катъий таъсирлар баҳоловчиси (ФЕЕ) ва тасодифий таъсирлар баҳоловчиси (РЕЕ) моделлари ишлаб чиқилди (2,3,4 ва 5-жадвалларга қаранг).

Шунингдек, Поолед ОЛС стиматор (ПОЛСЕ) моделини баҳолаш учун Шапиро-Вилк ва Дурбин-Ватсон тестлари ўтказилди.

Шу билан бирга Ҳаусман тести орқали модел кўрсаткичларининг Фихед Эффестс Эстиматор (ФЕЕ) ва Рандом эффестс эстиматор (РЕЕ) учун мувофиқлигини баҳолаш учун текширилди ҳамда мултиколлинеарлик мавжудлигини кўрсатувчи (ВИФ) кўрсаткичи баҳоланди.

Тадқиқотда гипотезаларни синаб кўриш учун Поолед Эстиматор (ПОЛСЕ) модели қўлланилди. Нол гипотеза (H_0) қарам ўзгарувчининг (β) нолга тенг эканлигини таъкидлайди, муқобил гипотеза (H_1) эса (β) нолдан фарқ қилади. Синов натижалари шуни кўрсатадики, Ф-статистикаси ҳам, т-статистикаси ҳам 0,05 муҳимлик даражасидан паст бўлиб, муқобил гипотеза фойдасига яний нол гипотезани рад этишга олиб келган.

Шунингдек, Поолед ОЛС сметатор моделига кўра, R-квадрат (детерминация коэффициенти) 0,51 га тенг юқори қийматга эга.

2-жадвал

Тадқиқот бўйича панел маълумотлари асосидаги эконометрик моделлар кўрсаткичлари

№	Модел кўрсаткичлари	1-модел	2- модел	3-модел
		ПОЛСЕ модели	ФЕЕ модели	РЕЕ модели
1	Тах_бен	*	*	*
2	Агрсул_сест	-0.45 *** (0.04)	-0.48 *** (0.07)	-0.44 *** (0.06)
3	Индуст_сест	0.23 *** (0.03)	-0.10* (0.10)	0.12 *** (0.04)
4	Сервисе_сест	0.74 *** (0.07)	1.11*** (0.17)	0.80 *** (0.11)
5	Ф тест	134.32 (0.0000)	67.28*** (0.0000)	
6	R ²	0.51	0.42	0.72
7	Чи-скуаре			233.76 (0.0000)
8	Адж R ²	0.51		
9	Дурбин Уатсон	0.30		
10	Шапиро-Уилк	0.43		
11	Виф	5.82		
12	Ҳаусман			0.78

2-жадвалга кўра панел маълумотлари асосидаги эконометрик моделлар ҳар бир кўрсаткичлари ва тестлар бўйича таҳлил қилинди.

Поолед ОЛС моделидан фойдаланган ҳолда гипотезани синовдан ўтказиш натижалари унинг статистик аҳамиятини ва моделдаги боғлиқ ўзгарувчи ва мустақил ўзгарувчилар ўртасидаги муносабатни тушунишимизни яхшилашда амалий аҳамиятини таъкидлайди.

3-жадвал

Поолед ОЛС эстиматор (ПОЛСЕ) модели кўрсаткичлари

тах_бен	Соеф.	Ст.Эрр.	t-валуе	p-валуе	[95% Сонф	Интервал]	Сиг
агрсул_сест	-.456	.049	-9.28	0	-.553	-.36	***
индуст_сест	.234	.032	7.27	0	.171	.297	***
сервисе_сест	.749	.072	10.41	0	.608	.89	***
Сонстант	1.885	.232	8.12	0	1.428	2.342	***
Меан депендент вар		6.223	СД депендент вар			0.570	
R-скуаред		0.515	Нумбер оф обс			384	
Ф-тест		134.319	Проб > Ф			0.000	
Акаике крит. (АИС)		387.048	Баесиан крит. (БИС)			402.851	

*** $n < .01$, ** $n < .05$, * $n < .1$

Тадқиқот бўйича ишлаб чиқилган Поолед ОЛС эстиматор (ПОЛСЕ) модел куйидаги кўринишга бўлди.

$$\text{Тах_бен} = -0,45\text{Агрсул_сест} + 0,23\text{Индуст_сест} + 0,74\text{Сервисе_сест} + 1,88 \quad (3.4)$$

Демак, Миллий иқтисодиётда ҳудудар кесимида кишлоқ хўжалигида ялпи қўшилган қийматининг 1% га ортиши натижасида ушбу ҳудудларда солиқ даромадларнинг 0,45%га камйишига олиб келмоқда. Миллий иқтисодиётда ҳудудлар кесимида саноатнинг ялпи қўшилган қийматининг 1 %га ортиши натижасида ушбу ҳудудларда солиқ даромадларининг 0,23% га ортишига сабаб бўлади. Шунингдек, миллий иқтисодиётда ҳудудлар кесимида хизматлар соҳасида ялпи қўшилган қийматининг 1% га ортиши натижасида ушбу ҳудудларда солиқ даромадларининг 0,74% га ортишига олиб келади.

Тадқиқотнинг, навбатдаги босқичида 1-модел Поолед ОЛС эстиматор эконометрик тенглама бўйича Гаус Марковнинг муҳим шартлари текширилди.

Ушбу тадқиқот Поолед ОЛС эконометрик тенгламаси доирасида Гаусс Марков тахминларини ўрганиш учун ўтказилган бир нечта статистик таҳлиллар натижаларини очиб беради.

Дурбин Уатсон ва Шапиро-Уилк тестлари ўтказилиб, $X_0: \mu=0$ ва $X_1: \mu \neq 0$ кўрсатилган нол гипотеза (X_0) аҳамиятлилик даражаси **0,05** дан ошганда статистик аҳамиятга эга эканлигини аниқлади. Шундай қилиб, ушбу тадқиқотда муқобил гипотеза тасдиқланмади. Тест кўрсаткичлари қийматлари 2-жадвалда келтирилган.

Поолед ОЛС баҳоловчиси эконометрик тенглама доирасидаги мултиколлинеарликни баҳолаш учун ВИ Тадқиқотда гипотезаларни синаб кўриш учун Поолед Эстиматор (ПОЛСЕ) модели қўлланилди. Нол гипотеза (X_0) қарам ўзгарувчининг (μ) нолга тенг эканлигини таъкидлайди, муқобил гипотеза (X_1) эса (μ) нолдан фарқ қилади. Синов натижалари шуни кўрсатадики, F -статистикаси ҳам, t -статистикаси ҳам 0,05 муҳимлик даражасидан паст бўлиб, муқобил гипотеза фойдасига яний нол гипотезани рад этишга олиб келган. Шунингдек, Поолед ОЛС сметатор моделига кўра, R -квадрат (детерминация коэффициенти) 0,51 га тенг юқори қийматга эга.

F индикаторини ҳисоблаб чиқилди ва 5,82 қийматини таҳсил этди. Ушбу қиймат [1,10] ишонч оралиғига тўғри келади, бу моделда мултиколлинеарлик мавжуд эмаслигини кўрсатади.

Рандом эффестс эстиматор (РЕЕ) модели таҳлили. Тадқиқот бўйича Рандом эффестс эстиматор (РЕЕ) модел бўйича эконометрик тенглама кўрсаткичлари қуйидаги 4-жадвалда келтирилган.

4-жадвал

Рандом эффестс эстиматор (РЕЕ) модели кўрсаткичлари							
тах_бен	Соеф.	Ст.Эрр.	t-валуе	p-валуе	[95% Сонф	Интервал]	Сиг
агрсул_сест	-.448	.062	-7.27	0	-.569	-.327	***
индуст_сест	.122	.061	2.01	.044	.003	.241	**
сервисе_сест	.809	.117	6.95	0	.581	1.038	***
Сонстант	2.214	.305	7.25	0	1.616	2.813	***
Меан депендент вар		6.223	СД депендент вар		0.570		
Овералл р-скуаред		0.502	Нумбер оф обс		384		
Чи-скуаре		233.762	Проб > чи2		0.000		
Р-скуаред витхин		0.72	Р-скуаред бетвеен		0.721		

*** $n < .01$, ** $n < .05$, * $n < .1$

Тасодифий таъсирларни баҳолаш (РЕЕ) моделига коъра, Чи-квадрат статистикаси кузатилган ва кутилган қийматлар оъртасидаги кониқарли мослашувни билдирувчи 233,76 қийматини таҳсил этди. Бу шуни коърсатадики, модел маълумотларни самарали ва

мустақил озгарувчиларнинг қарам озгарувчи учун ижобий ишончли прогнозни тасдиқлайди.

R-квадрат қиймати 0,72 боълган модел, богълик озгарувчидаги дисперсиянинг 72 фоизини ташкил этишини аниқлайди. Бу маълумотларни тоъплашда моделнинг мақсадга мувофиқлигини таъкидлайди ва мустақил озгарувчиларнинг қарам озгарувчига фойдали прогнозли таъсирини таъкидлайди.

Тадқиқот учун буйича Тасодифий эффектларни баҳолаш (РЕЕ) модели куйидаги кўринишга бўлди.

$$Тах_бен = -0,44Агрсул_сест + 0,12 Индуст_сест + 0,80 Сервисе_сест + 1,88 \quad (3.5)$$

Демак, миллий иқтисодиётда худудар кесимида кишлоқ хўжалигида ялпи кўшилган қийматининг 1% га ортиши натижасида ушбу худудларда солиқ даромадларнинг 0,44% га камийишига олиб келмоқда. Миллий иқтисодиётда худудлар кесимида саноатнинг ялпи кўшилган қийматининг 1% га ортиши натижасида ушбу худудларда солиқ даромадларининг 0,12% га ортишига сабаб бўлади. Шунингдек, миллий иқтисодиётда худудлар кесимида хизматлар соҳасида ялпи кўшилган қийматининг 1% га ортиши натижасида ушбу худудларда солиқ даромадларининг 0,80% га ортишига олиб келади.

Тасодифий эффектлар баҳоловчиси (РЕЕ) эконометрик моделидан олинган Хаусман тест қиймати 0,78 ни ташкил этди. Ушбу текшириш натижалари шуни кўрсатадики, нол гипотеза (X_0) $X_0: \beta=0$ ва $X_1: \beta \neq 0$ аҳамиятлилик даражаси 0,05 дан ошганда статистик аҳамиятга эга. Ушбу тадқиқотда нол гипотезанинг қабул қилиниши Тасодифий Эффектлар Таҳминловчиси модели Рухсат этилган Эффектлар Таҳминловчиси моделидан устун эканлигини кўрсатади. Бундан ташқари, кузатилган п-қиймати $> 0,05$ Хаусман тести мезонларига жавоб беради ҳамда тест маълумотлар тўпламига тўғри қўлланилишини тасдиқлайди ва олинган натижаларнинг ишончилигини таъминлайди.

Тадқиқот буйича Фихед эффестс эстиматор (ФЕЕ) модели буйича эконометрик тенглама кўрсаткичлари куйидаги 5-жадвалда келтирилган.

5-жадвал

Фихед эффестс эстиматор (ФЕЕ) модели кўрсаткичлари

тах_бен	Соеф.	Ст.Эрр.	т- валуе	п- валуе	[95% Сонф	Интерва л]	Сиг
агрсул_сест	-486	.071	-6.89	0	-624	-347	***
индуст_сест	-104	.013	-1.01	.313	-306	.098	*
сервисе_сест	1.115	.179	6.23	0	.763	1.467	***
Сонстант	1.788	.395	4.53	0	1.012	2.564	***
Меан депендент вар		6.223	СД депендент вар		0.570		
Р-скуаред		0.424	Нумбер оф обс		384		
Ф-тест		67.282	Проб > Ф		0.000		
Акаике срит. (АИС)		272.806	Баесиан срит. (БИС)		288.608		

*** $n < 0,01$, ** $n < 0,05$, * $n < 0,1$

Юқорида айтиб ўтилган 3.5-жадвалда кўрсатилганидек, кузатилган қиймат 67,28 ни ташкил этди, бу R-квадрат коэффиценти 0,42 ни ҳосил қилган.

Тадқиқот буйича ишлаб чиқилган Фихед эффестс эстиматор (ФЕЕ) модели модел куйидаги кўринишга эга бўлди.

$$Тах_бен = -0,48Агрсул_сест - 0,10 Индуст_сест + 1,15 Сервисе_сест + 1,78 \quad (3.6)$$

Демак, миллий иқтисодиётда худудар кесимида кишлоқ хўжалигида ялпи кўшилган қийматининг 1% га ортиши натижасида ушбу худудларда солиқ

даромадларнинг 0,48% га камйишига олиб келмоқда. Миллий иқтисодиётда ҳудудлар кесимида саноатнинг ялпи қўшилган қийматининг 1% га ортиши натижасида ушбу ҳудудларда солиқ даромадларининг 0,10% га камайишига сабаб бўлади. Шунингдек, миллий иқтисодиётда ҳудудлар кесимида хизматлар соҳасида ялпи қўшилган қийматининг 1% га ортиши натижасида ушбу ҳудудларда солиқ даромадларининг 1.15% га ортишига олиб келади.

Хулоса

Тасодифий таъсирларни баҳолаш Рандом эффестс эстиматор (РЕЕ) моделини Рухсат этилган таъсирларни баҳолаш модели Фихед эффестс эстиматор (ФЕЕ) билан таққослаб, биз таҳлил қилиш учун Рандом эффестс эстиматор (РЕЕ) модели афзалроқ вариант деган хулосага келдик. Ушбу хулоса Ҳаусман тестининг п-қиймати 0,78 бўлганлиги билан тасдиқланган, бу тасодифий таъсирлар баҳоловчи моделининг Фихед эффестс эстиматор (ФЕЕ) моделидан устунлигини тасдиқлайди. Рандом эффестс эстиматор (РЕЕ) модели куйидаги натижаларни берди:

$$\text{Тах_бен} = -0,44\text{Агрсул_сест} + 0,12\text{Индуст_сест} + 0,80\text{Сервисе_сест} + 1,88 \quad (3.7)$$

1. Қишлоқ хўжалиги. Қишлоқ хўжалигининг миллий иқтисодиётда 1% га ўсиши солиқ тушумларининг ҳудудларда 0,44% га камайишига олиб келади. Бу салбий муносабат қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг кенгайиши билан бу ҳудудларда солиқ тушумлари қисқариш тенденциясини кўрсатади. Унга кўра қишлоқ хўжалиги фаолияти учун солиқ имтиёзлари ҳамда қишлоқ хўжалиги секторининг бошқа тармоқларга нисбатан солиқ юқини ўз ичига олиши мумкин.

2. Саноат сектори. Миллий иқтисодиётда саноатнинг ялпи қўшилган қиймати 1% га ўсиши ҳудудларда солиқ тушумларининг 0,12% га ошишига олиб келади. Бу ижобий корреляция шундан далолат берадики, саноат ишлаб чиқариши ўсиши билан ушбу ҳудудларда солиқ тушумлари ўсиш тенденцияси мавжуд. Бу саноат фаолиятига солиқ ставкаларининг юқорилиги ҳамда саноатни кенгайтириш билан боғлиқ иқтисодий фаолликнинг ошиши англатади, бу эса солиқ тўловларининг кўпайишига олиб келади.

3. Хизматлар сектори. миллий иқтисодиётда хизмат кўрсатиш соҳаси ялпи қўшилган қиймати 1% га ўсиши ҳудудларда солиқ тушумларининг сезиларли даражада 0,80% га ошишига олиб келади. Бу шуни кўрсатадики, хизмат кўрсатишга асосланган иқтисодий фаолият кенгайгани сари, ушбу ҳудудларда солиқ тушумлари сезиларли даражада ўсишига олиб келади. Унга кўра юқори истеъмол солиқлари, истеъмол харажатларининг кўпайиши ҳамда хизмат кўрсатиш соҳаси амалиётлари кенг солиқ базаси билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Адабиётлар:

1. Balaguer-Coll, M.T. Local government efficiency: determinants and spatial interdependence / M. T. Balaguer-Coll, M. I. Brun-Martos, L. Marquez-Ramos, D. Prior // Applied Economics. - 2019. - № 14(51). - P.1480-1483. - DOI 10.1080/00036846.2018.1527458.

2. Balassone, F. Assessing Fiscal Sustainability: A Review of Methods with a View to EMU [Electronic resource] / F. Burnside, C. Fiscal Sustainability in Theory and Practice [Text] : A Handbook / C. Burnside. - World Bank, 2005. - 285 с.

3. Гиниятуллина, Р.Р. Рол государственного бюджета в развитии страны / Р.Р. Гиниятуллина. — Текст : электронный // НоваИнфо, 2016. — № 45 — С. 191-195 — URL: <https://novainfo.ru/article/5780> (data obrasheniya: 23.03.2024).

4. Бюджетная система России: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - (s. 19) 550 s.

5. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / А. М.

- Бабич, Л. Н. Павлова. – 2-йе изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2017. – 704 с.: tabl. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684682>;
6. Кузнецова, В. П. Финансы и кредит : учебное пособие : [16+] / В. П. Кузнецова, Л. П. Вардомаская, М. П. Соловейкина ; под ред. В. П. Кузнецовой;
7. Ивасенко, А. Г. Финансы: 100 экзаменационных ответов : учебное пособие : [16+] / А. Г. Ивасенко, В. Д. Михалев, Я. И. Никонова. – 4-йе изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2022. – 281 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527>.
8. Ковалева В. В. Финансы: учеб. -2-йе изд., перераб. и доп./иод ред.—М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.—с.184-195 (610 с).
9. Meyliev O. R. Mahalliy byudjetlar moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari // “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy jurnali. №4, avgust, 2021-yil. ISSN: 2181-1016. / <https://www.researchgate.net/publication/354782180>.
10. Xaydarov M.T. Mahalliy byudjetlar mustaqilligini oshirish masalalari // Iqtisod va moliya, 2017-y.- 21-30 bb. / <https://cyberleninka.ru/article/n/ma-alliy-byudzhelar-musta-illigini-oshirish-masalalari>.
11. X.A.Qubonov Hududlar byudjet salohiyatini oshirish orqali ularni subvensiya dan chiqarish imkoniyatlari. // Iqtisodiyot va ta'lim, 2017-yil, Maxsus son. - 60-65 betlar.
12. Musalimov Sh. I. Доходный потенциал местных бюджетов: особенности и проблемы формирования в современных условиях // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2020-yil.-16-245 betlar. https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/3_Musalimov.pdf.
13. O'roqov U. Yu. Mahalliy byudjetlar mustaqilligini oshirishni takomillashtirish yo'llari», 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit ixtisosligi bo'yicha iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish bo'yicha dissertatsiya Avtoreferati.
14. Monica, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Barat: Indonesia. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(2), 1654-1668.
15. Monica, G., A., Monica. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Barat. Owner : riset dan jurnal akuntansi, 7(2):1654-1668. doi: 10.33395/owner.v7i2.1414
16. Barreca, J. D. (2010). Understanding the economic factors that impact the financial health of local governments. Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College.
17. Shao, J. (2023). Measurement of Local Fiscal Sustainability. Frontiers in Business, Economics and Management, 7(3), 324-329.
18. Helske, J., & Tikka, S. (2024). Estimating Causal Effects from Panel Data with Dynamic Multivariate Panel Models. Advances in Life Course Research, 100617.